

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

BOLALARDA NEKROTIK ENTEROKOLITNING KECHISHI VA OQIBATLARINING O'ZIGA XOSLIGI (ADABIYOTLAR SHARHI)

Ergasheva Nigora Nasriddinovna

Ergashaliyev Sanjarbek Davronjon o'g'li

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, O'zbekiston, Toshkent

Annotatsiya. Nekrotik enterokolit (NEK) yangi tug'ilgan chaqaloqlar orasida uchraydigan eng og'ir patologiyalardan biri bo'lib, neonatologiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Kasallik etiologiyasi hali ham to'liq aniqlanmagan bo'lib, turli omillar o'zaro ta'siri natijasida rivojlanishi haqida ilmiy munozaralar davom etmoqda. Hozirgi ilmiy adabiyotlarda NEK ko'p omilli (poli-etilogik) kasallik sifatida ta'riflanadi. Kasallik rivojlanishida asosiy xavf omillari sifatida muddatidan oldin tug'ilish, ichak perfuziyasining buzilishi bilan kechadigan gipoksik-ishemik shikastlanishlar, ichak mikrobiotasining patogen mikroorganizmlar tomonidan kolonizatsiyasi hamda chaqaloqning sun'iy oziqlantirilishi ko'rsatib o'tiladi. Mazkur omillarning kombinatsiyasi ichak devorining shikastlanishiga, yallig'lanish jarayonlarining kuchayishiga va oxir-oqibat nekrozga olib kelishi mumkin. NEK bilan bog'liq o'lim darajasi yuqoriligi ushbu kasallikni erta aniqlash va o'z vaqtida davolashning ahamiyatini yanada oshiradi. Ushbu adabiyotlar sharhining maqsadi — bolalarda nekrotik enterokolitning etiologik omillari, erta diagnostik mezonlari va zamonaviy davolash usullarini tahlil qilishdir. Sharhda so'nggi yillarda chop etilgan klinik tadqiqotlar, diagnostik innovatsiyalar va davolash strategiyalari yoritilib, kasallikning patogenezi chuqurroq anglashga xizmat qiluvchi ilmiy ma'lumotlar tizimli ravishda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nekrotik enterokolit, NEK, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar, past tug'ilish vazni, biokimyoviy markerlar.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Эргашева Нигора Насриддиновна

Эргашалиев Санжарбек Давронжон угли

*Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан,
Ташкент*

Аннотация. Некротический энтероколит (НЭК) одно из наиболее тяжелых заболеваний у детей периода новорожденности. Его этиология до настоящего времени является предметом дискуссии. Некротизирующий энтероколит представляет собой полиэтиологическое заболевание. Факторы риска включают: недоношенность, гипоксически-ишемическое поражение кишечника, колонизацию кишечника патогенными микроорганизмами, искусственное вскармливание. Смертность при некротизирующем энтероколите довольно высоко. Целью этого обзора является предоставление анализа этиологии, ранние диагностических подходов, лечения при некротический энтероколит у детей. Этот обзор анализирует существующую литературу клинических исследований для представления всестороннего обзора некротический энтероколит у детей.

Ключевые слова: НЕК, некротический энтероколит, недоношенные дети, дети с низкой массой тела, биохимические маркеры.

CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND OUTCOMES OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW)

Ergasheva Nigora Nasriddinovna

Ergashaliyev Sanjarbek Davronjon o'g'li

Tashkent State Medical University, Uzbekistan, Tashkent

Abstract. Necrotizing enterocolitis (NEC) is one of the most severe diseases in newborns. Its etiology remains a subject of debate to this day. Necrotizing enterocolitis is a multifactorial disease. Risk factors include prematurity, hypoxic-ischemic injury to the intestines, colonization of the gut by pathogenic microorganisms, and formula feeding. Mortality from necrotizing enterocolitis is quite high. The aim of this review is to provide an analysis of the etiology, early diagnostic approaches, and treatment of necrotizing enterocolitis in children. This review examines the existing clinical research literature to present a comprehensive overview of necrotizing enterocolitis in children.

Keywords: NEC, necrotizing enterocolitis, premature infants, low-birth-weight infants, biochemical markers.

Kirish. Nekrotik enterokolit (NEK) — yangi tug‘ilgan davrdagi bolalarda uchraydigan eng og‘ir kasalliklardan biridir. Uning etiologiyasi hozirgi kungacha munozarali mavzu bo‘lib qolmoqda. Nekrotik enterokolit polietilogik kasallik hisoblanadi va xavf omillariga quyidagilar kiradi: muddatidan oldin tug‘ilish, ichakning gipoksik-ishemik shikastlanishi, ichakning patogen mikroorganizmlar bilan kolonizatsiyasi, sun‘iy oziqlantirish [4].

Kasallikning namoyon bo‘lish davrlari juda keng diapazonda farqlanadi: tug‘ilgan paytdan uch oygacha. Erta namoyon bo‘lish (dastlabki 4–7 kun ichida), o‘tkir kechish, yallig‘lanish jarayonining chegaralanishga moyilligi va mahalliy reaksiyalarning kuchliligi nisbatan kattaroq yoshdagi bolalarda kuzatiladi. Juda erta tug‘ilgan (28-32 hafta) bolalarda esa kasallikning kech boshlanishi (hayotning 2–3-haftasida), sust (torpid) kechish, jarayonning umumlashuvi va tizimli belgilar ustunligi ko‘proq xarakterlidir [5]. Xavf guruhidagi bemorlar orasida kamida bir nospetsifik tizimli belgi bilan oshqozon-ichak traktiga xos kamida bitta simptomning birgalikda uchrashi nekrotik enterokolitning erta belgilari hisoblanadi.

Tibbiyot rivojlanishi bilan NEKning tashxislash bo'yicha qo'lga kiritilgan yaqqol yutuqlarga qaramay, statistic ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 16–40% bolalarda kasallik me'da-ichak traktining perforatsiyasi bilan asoratlanadi, bunda o'lim darajasi turli manbalarga ko'ra 40–90% gacha yetadi [6,7]. Shubhasizki, davolashning muvaffaqiyatili kechishi nafaqat operativ aralashuvning adekvat bajarilishiga, konservativ davoning o'z vaqtida va oqilona tayinlanishiga emas, balki NEKning asoratli kechishini erta aniqlashga qaratilgan diagnostik va davolash tadbirlar kompleksi bilan belgilanadi [10].

Ma'lumki, NEKda me'da-ichak traktining (MITr) istalgan bo'limi zararlanishi mumkin. 90% dan ortiq hollarda asosiy patologik jarayon — ichak devorining yallig'lanishi va koagulyatsion nekrozidir. NEK patogenezida isbotlangan xavf omillari — muddatidan oldin tug'ilish, erta oziqlantirish boshlanishi, asfiksiya, ichak ishemiyasi, immune tizimi buzilishlari va infeksiya, kichik gestatsion yoshdir [9].

Etiologik omillar. NEK ko'p omilli ichak yallig'lanish kasalligi sifatida qaraladi. NEK rivojlanishining xavf omillariga quyidagilar kiradi:

1. muddatidan oldin tug'ilish;
2. gipoksiya/asfiksiya;
3. ichakning patogen mikroflora bilan bakterial kolonizatsiyasi;
4. enteral oziqlantirish.

Muddatidan oldin tug'ilishning o'zi kasallik rivojlanishi uchun qulay fon bo'lib, quyidagilar bilan bog'liq:

- homila ichi gipoksiyasi va tug'ruqdagi asfiksiya holatlarining ko'p uchrashi;
- intensiv terapiya sharoitida ichak biotsenozining shakllanish xususiyatlari;
- yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ichak hujayralari va immunokompetent hujayralar o'rtasidagi o'zaro ta'sir xususiyatlari va yallig'lanish javobining ortiqcha faolligi;
- ichak nerv tizimi yetilmaganligi va ichak motorikasini regulyatsiya qiluvchi mexanizmlarining mukammal emasligi;
- enteral oziqlanishga moslashuv mexanizmlarining buzilishi, ayniqsa erta ona suti

bilan oziqlantirish bo‘lmaganda;
— mahalliy immunitetning yetilmaganligi.

Ko‘pchilik mualliflarning fikriga ko‘ra, NEK patogenezidagi yetakchi bo‘g‘inlardan biri — ichakda mikrosirkulyatsiyaning buzilishidir. Gipoksiya, ayniqsa homila ichi gipoksiyasi, me‘da-ichak traktining qon bilan ta‘minlanishini sezilarli o‘zgartirishi mumkin. Homila ichi gipoksiyasini boshdan kechirgan bolalarda mezenterial tomirlar tizimidagi qon oqimi o‘zgarishlari postnatal davrda ham saqlanib qoladi. Bu bolalarda enteral oziqlanishga moslashuvning buzilishi belgilari ancha ko‘p uchraydi (nazorat guruhiga nisbatan 24%- 86% nisbatda). Gipoksiya kuchli stress omili sifatida immun tizimni faollashtirib, sitokinlar va boshqa regulyator moddalarning sintezi ortishiga olib keladi.

Biroq ichak devorining ishemiyasi NEKdagi yagona patogenetik omil emas. NEKdagi klinik va patomorfologik o‘zgarishlar kasallik rivojlanishida ishemiya va bakterial agressiya omillari sinergizmiga ishora qiladi.

Ishemiya va uning natijasidagi reperfuziya chala tug‘ilgan bolalarga xos bo‘lgan ichak devorining yuqori o‘tkazuvchanligining saqlanishiga yordam beradi. O‘tkazuvchanlikning oshishi bakteriyalarning ichak devoriga, so‘ngra undan qon oqimiga o‘tishini osonlashtiradi. Muhimi shundaki, ichak bo‘shlig‘ining massiv bakteriyalar bilan zararlanishi hatto o‘tkazuvchanlik o‘zgarishsiz ham, ba‘zi muddatda tug‘ilgan NEKli bolalarda bo‘lgani kabi, bakteriyalarning translokatsiyasiga olib kelishi mumkin.

NEK bilan kasallangan bolalarning ko‘pchiligida ichak devoriga zarar etkazishga qodir mikroorganizmlar ajratib olinadi: **E. coli, Klebsiella, Staphylococcus, Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Enterobacter**. Biroq statistik tahlillarda NEK rivojlanishiga mustaqil xavf omili bo‘la oladigan yagona mikroorganizm aniqlanmagan.

NEK 70–80% hollarda enteral oziqlantirish boshlanganidan keyin rivojlanadi. Shu sababli enteral oziqlantirishning mavjud bo‘lishi NEK rivojlanish xavf omiliga

kiritiladi. So‘nggi o‘n yilliklar amaliyoti va ilmiy ishlar enteral oziqlantirishning NEK rivojlanishidagi muhim rolini isbotladi. Oziqlantirishni ehtiyotkorlik bilan, o‘zlashtirishning qat’iy nazorati ostida boshlash ko‘plab neonatologik markazlarda kasallik uchrashishini kamaytirgan. Juda past tana vaznli bolalarda ovqat ratsionida ko‘proq ona suti bo‘lishi NEK va sepsisning kamayishida katta rol o‘ynaydi. NEK rivojlanish chastotasi ona suti ulushining ortishi bilan to‘g‘ri proporsional ravishda kamayadi. Ona suti bilan oziqlantirishning profilaktik roli shundaki, u yallig‘lanish javobini pasaytirish va shilliq qavatni tiklanishini ta‘minlash xususiyatiga ega [1].

Bell tasnifi. NEK ning birinchi klassifikatsiyasi 1978 yilda M. Bell tomonidan taklif qilingan. Bell tasnifiga ko‘ra, quyidagi bosqichlar ajratiladi:

I-bosqich:

1. najasda qonning mavjudligi;
2. zond orqali oziqlantirishda me‘dada katta qoldiq hajmi;
3. qorin dam bo‘lishi va taranglashuvi, zich ichak halqalari paypaslanishi;
4. rentgenogrammada — ichak halqalarining kengayishi, pnevmatoz.

II-bosqich:

1. qorin hajmining yanada ortishi, old qorin devorining tarangligi, uning qizarishi yoki sianoz bo‘lishi, umumiy ahvolning yomonlashuvi fonida;
2. trombotsitopeniya va asidozning kuchayishi;
3. rentgenogrammada — qorin bo‘shlig‘ida suyuqlik mavjudligi.

III-bosqich:

1. perforatsiya va peritonit rivojlanishi;
2. shok rivojlanishi.

Keyinchalik Walsh va Kleigman tomonidan (1986) umumiy klinik, gastroenterologik va rentgenologik simptomlarning bosqichma-bosqich o‘zgarishlarini hisobga oluvchi tasnif taklif qilingan (qarang: jadval)

Nekrotik enterokolit (Walsh & Kleigman, 1986) tasnifi

Bosqichlari	Umumiy	Oshqozon-	Rentgenologik
-------------	--------	-----------	---------------

	simptomlar	ichak sistemasi simptomlari	belgilar
1A	Beqaror tana harorati, apnoe, bradikardiya, holsizlik.	Qorin biroz shishgan.	Ichak halqalari normal yoki kengaygan, suyuqlik sathlari bo‘lishi mumkin.
1B	Xuddi shunday.	Xuddi shunday + najasda qon aralashmasi.	Xuddi shunday.
2A	Xuddi shunday.	Xuddi shunday + ichak parezi (palpatsiyaga javob reaksiyasi musbat/manfiy).	Halqalarning kengayishi, bir nechta suyuqlik sathlari, pnevmatoz.
2B	Xuddi shunday + o‘rtacha atsidoz, trombositopeniya.	Xuddi shunday.	Xuddi shunday + portal venada gaz, assit.
3A	Aralash atsidoz, trombositopeniya, neytropeniya, gipotenziya, koagulyopatiya.	Diffuz peritonit, qattiq shishgan qorin, qonli najas, palpatsiyada og‘riqli parez.	Bir nechta suyuqlik sathlari, pnevmatoz, portal venada gaz, yaqqol ifodalangan assit.
3B	Xuddi shunday + DVS-sindrom.	Diffuz peritonit, qattiq shishgan qorin, qonli najas, parez.	Xuddi shunday + pnevmoperitoneum.

NEK klinikasi. Ba'zi klinik protokollarda NEKning klinik kechishida 4 bosqich ajratiladi. Bell tasnifidan farqli jihat — **prodrom bosqichining ajratilishi**, bunda NEKning aniq ishonchli belgilari hali bo'lmaydi. NEK kasalligini o'rganishga rossiya bolalar jarrohligi maktabi, xususan T.V. Krasovskaya katta hissa qo'shgan. Ushbu bosqichni ajratish kechikkan tashxis qo'yilish xavfini kamaytiradi va bemorni davolash taktikasini o'z vaqtida o'zgartirishga imkon beradi [2,3].

1. Prodrom bosqichi

- Qorin dam bo'lishi.
- Me'dada turg'un massaning hajmi ortadi.
- Qayt qilish.
- Najas — shilliqli yashil rangda.
- Ba'zan dastlab nafas olish tizimi tomonidan belgilar paydo bo'ladi — o'pka ishining ortishi, sun'iy nafas oldirish aprati (IVL) parametrlari kuchayishi, apnoe xurujlari.

2. Klinik belgilar namoyon bo'lish bosqichi

- Sust emish.
- Tez-tez qayt qilish, shu jumladan o't (safro) aralash.
- Vazn yo'qotish.
- Ich kelishining sekinlashuvi.
- Najasda qon (ko'z bilan yoki yashirin qon reaksiyasi orqali aniqlanadi).
- Ba'zan najas suyuqlashadi, eksikoz (suyuqlik yo'qotilishi) rivojlanadi.

3. Predperforatsiya bosqichi

- Ichak massalari va o't aralash qusish.
- "Qahva quyqasi" ko'rinishidagi qusish.
- Qorinning keskin shishishi.
- Old qorin devorining tarangligi, og'riqliligi.
- Old qorin devorining shishi, sianoz (ko'karish).
- Peristaltikaning sustligi yoki yo'qligi.

- Najasning yoʻqligi yoki oz miqdorda qizil qon aralash chiqishi.
- Anal teshigi qisilgan, ichak shilliq qavati oson jarohatlanadi.

4. Perforatsiya va peritonit bosqichi

- Peritoneal shok.
- Qorin boʻshligʻida havo mavjudligining belgilar.

NEK bilan kasallangan bolalar sepsis rivojlanishining **yuqori xavf guruhiga** kiradi. Kasallik bilan ogʻrigan bolalarning 84% ida tizimli yalligʻlanish reaksiyasi belgilar aniqlanadi. NEK dan davolanayotgan bolalarning 60% ida boshqa yiringli-yalligʻlanish kasalliklari ham uchraydi. Kamida 75% NEKli bolalarda 2 va undan ortiq tizimni qamrab olgan poliorgan yetishmovchiligi kuzatiladi; NEK uchun metabolik asidoz, gipoglikemiya, giperglikemiya, DVS-sindrom kabi kislota-ishqor muvozanati buzilishi xosdir. Kasallik ogʻirlashgani sari tizimli yalligʻlanish va poliorgan yetishmovchiligi chastotasi ortadi.

Diagnostika. Tashxis yuqorida koʻrsatilgan xavf omillari, klinik manzara va rentgenologik tekshiruvga asoslanadi. Shuningdek, qorin boʻshligʻi UTT qoʻllaniladi, shubhali holatlarda — laparotsentez bajariladi.

NEKning rentgenologik belgilari:

1. Ichak halqalarining kengayishi (55–100%).
2. Gaz bilan toʻlishning kamayishi va halqalarning assimetrik joylashuvi.
3. Ichak devorining pnevmatózi (19–98%).
4. Portal venoz tizimida gaz (total shikastlanishda 61%).
5. Pnevmo-peritoneum (12–30%).
6. Qorin boʻshligʻida suyuqlik (11%), uning bilvosita belgilari:
 - gazsiz qorin boʻshligʻining kuchli shishishi;
 - qorin markazida gazga toʻlgan halqalarning yigʻilishi;
 - ichak halqalarining ajralishi.

Rentgenokonstrast tekshiruvi metrizamid bilan — boʻshliq organlarning perforatsiyasini aniqlash uchun qoʻllanadi. Tiklanish bosqichida yoki avval

o'tkazilgan ichak stomasini yopish operatsiyasiga tayyorgarlikda chiqaruvchi segmentning o'tkazuvchanligini baholash uchun kontrast tekshiruvi o'tkaziladi.

Qorin bo'shlig'i UTTda shuningdek quyidagilar aniqlanishi mumkin: qorin bo'shlig'ida gaz, suyuqlik, "nishon" simptomi, ichak halqalari devorining qalinlashuvi, pnevmatóz, portal vena tizimida gaz.

Kompleks diagnostika va bemor ahvolini monitoring qilish uchun qo'shimcha tekshiruvlar:

- 1. Umumiy qon tahlilida yallig'lanish belgilar:** leykotsitoz yoki leykopeniya, neyrofiloz yoki neyropeniya, limfopeniya, leykositlar chapga siljish, trombositopeniya.
- 2. Biokimyoda:** S-reaktiv oqsil, prokalsitonin, a₂-globulin fraksiyasi oshishi, giponatriemiya, buyrak yetishmovchiligi belgilar, sitoliz sindromi, xolestaz sindromi.
- 3. Kislota-ishqor muvozanati (KOC)** bo'yicha metabolik atsidoz.
- 4. Najasda yashirin qonga musbat reaksiya.**
- 5. Koagulogrammada DVS-sindrom belgilar.**
- 6. Qonda bakterial ekish (posev)** natijalarining musbat chiqishi.
- 7. Antibakterial terapiyani tanlash uchun** — anusdan, ichak stomasidan (agar mavjud bo'lsa) ekmalar olinadi; anaerob flora va zamburug'lar metabolitlarini aniqlash maqsadga muvofiq.

Davolash. NEK gumon qilinganda darhol quyidagi **konservativ choralar** ko'riladi:

- 1. Enteral oziqlantirishni to'xtatish,** per os dori berishni bekor qilish.
- 2. Me'dani dekompressiya qilish** (nazo/orogastral zondni ochish, zond uchini me'da darajasidan pastga tushirish).
- 3. Posindromli terapiya:** respirator qo'llab-quvvatlash, gemodinamik buzilishlarni to'xtatish, KOC, elektrolitlar, eksikoz, gemostaz buzilishlarini tuzatish, og'riq sindromini kamaytirish.

4. To‘liq parenteral oziqlantirish (postkonseptual yoshga va sepsis/poliorgan yetishmovchiligiga qarab).

5. Antibiotiklarni anaeroblar va kasalxonaga xos shtammlar ehtimolini hisobga olib o‘zgartirish, keyinchalik sezuvchanlik bo‘yicha tuzatish. Tozalovchi klizma enterokolitda ichak perforatsiyasiga sabab bo‘lishi mumkin — taqiqlanadi.

Jarrohlik usulida davolash uchun ko‘rsatmalar:

1. Qorin bo‘shlig‘ida o‘smasimon shakllanish.

2. Qorin devoridagi yallig‘lanish belgilari paydo bo‘lishi: zichlashish, shish, fibrinoz yallig‘lanish — ostida absstess, peritonit yoki ichak gangrenasining belgisi.

3. Maxsus rentgen belgilar: pnevmoperitoneum, assit belgilari, “statik halqa” simptomi.

4. Laborator belgilar: o‘tkir paydo bo‘lgan trombositopeniya, koagulyatsiya buzilishi, og‘ir giponatriemiya, turg‘un atsidoz — ichak devori nekrozini tasdiqlaydi.

5. Abdominal paratsentez: sikdirilgan jigarrang suyuqlik, Gram bo‘yashda hujayralararo bakteriyalar, 80% dan ko‘p qismini neyrofillar tashkil qilgan leykotsitoz — ichak devori nekrozini ko‘rsatadi.

NEKdan keyin enteral oziqlantirishni tiklash:

Oziqlantirish **asta-sekin** qayta boshlanadi. Enteral oziqlantirish quyidagi shartlarda mumkin:

- og‘riq sindromi to‘liq bartaraf etilgan;
- qorin parda tasirlanish belgilari yo‘q;
- qayt qilish sindromi yo‘q;
- gemorragik sindrom yo‘q;
- peristaltika tiklangan (odatda 3 sutkadan avval emas);
- tizimli yallig‘lanish va DVS-sindrom bartaraf etilgan.

Ba’zi muassasalarda oziqlantirish oldidan 0,5–1 sutka davomida **izoosmolyar eritmalar** (fiziologik eritma yoki glyukoza-tuz eritmasi) 0,5 ml/kg/soat oziqlantiruvchi miqdorda yuboriladi.

Suyuqlik yaxshi o'zlashtirilsa:

- me'dada turg'un massa yo'qoladi;
- qayt qilish yo'q;
- qorin dam bo'lmaydi;
- peristaltika yaxshi;
- najas mustaqil va qonsiz — enteral oziqlantirish boshlanadi.

Agar bola ona suti bilan oziqlansa, birinchi tanlov — **o'z ona suti + laktaza preparatlari**.

Ona suti bo'lmasa parenteral oziqlantirishdan so'ng — yuqori darajada gidrolizlangan oqsilli bo'tqalar va suv aralashmasi dastlab **3:1 nisbatda** (25% konsentratsiyada) so'ng, **1:1 nisbatda** (50% konsentratsiyada) va undan keyingina standart konsentratsiyaga o'tkaziladi.

Yallig'lanish belgilari bartaraf etilgach, to'liq enteral oziqlanishga o'tishda chala tug'ilgan chaqaloqlarga maxsus gidrolizlangan bo'tqalar, muddatiga yetib tug'ilgan chaqaloqlarga esa standart bo'tqalar yoki ikkilamchi laktaza yetishmovchiligi bor yo'qligiga qarab laktozasiz bo'tqalar asta sekin ovqatiga qo'shib boriladi.

To'liq enteral oziqlantirish bosqichida:

- muddatidan oldin tug'ilganlarda
- maxsus aralashmalar;
- muddatida tug'ilganlarda
- standart yoki laktozasiz aralashmalar (agar ikkilamchi laktaza yetishmovchiligi bo'lsa).

Klinik belgilarga qarab pankreatik fermentlar buyurilishi yoki dizbakterioz belgilarini bartaraf qilish uchun probiotiklar berilishi mumkin. Perforatsiya yoki nekroz sabab jarrohlik o'tkazgan bolalar — postrezeksion sindromi bor bemorlar uchun tasdiqlangan klinik protokollar bo'yicha oziqlantiriladi.

Xulosa. NEKni boshdan kechirgan, ammo ichak rezeksiyasiga ehtiyoj bo‘lmagan bolalarda 1–3 oy davomida ichak motorikasi buzilishi, ikkilamchi laktaza yetishmovchiligi saqlanishi mumkin. 3 oyga borib, ko‘pchiligida ichaklarning hazm va so‘rilish funksiyasi normallasadi. Ichak nekrozi, perforatsiya yoki peritonit sabab ichak rezeksiyasi o‘tkazgan bolalarda kasallikni qay darajada asoratlanishi quyidagilarga bog‘liq:

— rezeksiya hajmi (eng yomon — ingichka ichakning katta qismining rezeksiyasi);
—stoma qo‘yilgan bo‘lsa
— stomaning joylashuvi;
— perforatsiyadan distal sohadagi ichakning holati.

NEK bilan kasallangan bolalar *qisqa ichak sindromi* (so‘rilish yuzasi yo‘qolishi bilan bog‘liq ichak yetishmovchiligi) rivojlanish havfi bor guruhning eng katta ulushni tashkil qiladi.

Adabiyotlar

1. Walsh M, Kleigman R. Necrotizing enterocolitis: treatment based on staging criteria. *Pediat Clin N Amer*, 1986; 33: 179–201.
2. Красовская Т.В., Кобзева Т.Н. Диагностика и интенсивная терапия в хирургии новорожденных. — М., 2001.
3. Гланц С. Медико-биологическая статистика. — М.:Практика, 1999.
4. Фазылова А.Ш., Ахмедова Д.И., Камилова А.Т., Хасанова С.С. Прогностические критерии развития некротизирующего энтероколита у глубоконедоношенных новорожденных. *Рос вестн перинатол и педиатр* 2021; 66:(6): 58–62. DOI: 10.21508/1027– 4065–2021–66–6–58–62.
5. Трунова Т.Ю., Разин М.П., Ершкова М.М., Егорчев Д.А., Скобелев В.А. Особенности течения некротизирующего энтероколита у новорожденных в отделениях второго этапа выхаживания - *Вятский медицинский вестник*, № 1(61), 2019.

6. Володин Н.Н. Актуальные проблемы неонатологии. // Москва. - 2004.- 620 с.
7. Гассан Т. А., Исаков Ю. Ф., Красовская Т. В. Хирургическое лечение осложнений язвенно-некротического энтероколита у новорожденных.// Вопросы современной педиатрии. - 2005. - Т. 4, № 4. - С. 25-27.
8. Иванова О.Г., Ионушене С.В., Оширов В.Э. Влияние гемодинамически значимого артериального протока на развитие некротизирующего энтероколита у недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении. // Сибирский медицинский журнал. – 2011. – Т. 105, № 6. – С. 262-264.
9. Адеева О.А. Некротический энтероколит у глубоконедоношенных. // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2009. – Т. 1. – № 1. – С. 147.
10. Арапова А.В., Щитинин Б.Е., Туманян Г.Т и др. Ультразвуковая диагностика в неотложной абдоминальной хирургии новорожденных. // Детская хирургия.- 2003.- № 6.- С. 42-46.